

CZU: 343.156:343.522

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155687>

LEGĂTURA CAUZALĂ DINTRE FAPTĂ ȘI URMAREA PREJUDICIABILĂ ÎN CONTEXTUL INFRAȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 238 CP RM

Stratan Andrei

doctor în drept, lector universitar, Departamentul Drept Penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-1590-7209

Furculița Dan

magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0009-0004-2928-5705

One of the basic constitutive elements of a criminal offense is the objective side, which encompasses all the conditions required by the incriminating norm. In particular, the structure of the objective side presents constructive differences depending on the type of offense (material or formal). Referring to the offense provided for in Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, its objective side has the following structure: the harmful act; the harmful consequence; the causal connection between the act and the harmful consequence; the means of committing the offense. This structure is due to the transition from the type of formal offense to the material one, carried out by Law No. 277/2008 of the Republic of Moldova. Implicitly, we deduce that the amount of the harmful consequence of the offense provided for in paragraph (1) of Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova is between the following limits: at least 25,000 lei (the minimum limit) and at most 40 average monthly salaries in the economy forecast, established by government decision in force at the time of the offense (the maximum limit), while in paragraph (2) the amount of the harmful consequence exceeds the maximum limit provided for in paragraph (1) (40 average monthly salaries). In most cases, falsification of information is detected when the credit applicant fails to repay the credit installments on time. However, this fact does not imply that Article 238 of the Criminal Code of the Republic of Moldova should not be applied from the moment the credit or loan amount is actually obtained. We are of the opinion that the harmful consequence should be considered to be caused at the time of granting the credit or loan, not at the time of partial or non-repayment of the credit/loan amount granted.

Keywords: *credit, quantitative damages, qualitative damages, means of committing the offense*

Potrivit doctrinei de specialitate „latura obiectivă a conținutului infrațiunii se referă la totalitatea cerințelor și condițiilor privitoare la existența faptei penale ca act extern de conduită ilicită ca exprimare obiectivă (fizică) a ilicitului penal”.

Latura obiectivă a infrațiunilor prevăzute la art.238 CP RM are

următoarea structură:

- fapta prejudiciabilă;
- urmarea prejudiciabilă;
- legătura de cauzalitate dintre faptă și urmarea prejudiciabilă;
- mijlocul săvârșirii infracțiunii.

Vom supune analizei unul dintre elementele importante care creează scheletul unei infracțiuni materiale- legătura de cauzalitate.

Amintim că începând cu anul 2009, în rezultatul adoptării Legii RM nr.277/2008, componența infracțiunii prevăzute la art.238 CP RM a fost transformată din formală în materială. În structura laturii obiective a acestei infracțiuni a fost introdusă urmarea prejudiciabilă și, corespunzător, legătura de cauzalitate dintre faptă și urmarea prejudiciabilă.

In concreto, legiuitorul a prevăzut, în calitate de urmare prejudiciabilă, faptul cauzării victimei a unor „daune în proporții mari”. Ulterior, prin Legea RM pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.108 din 04.06.2010 [1] a fost modificată dispoziția normei de la art.238 CP RM, inclusiv în partea ce privește urmarea prejudiciabilă. În rezultatul amendamentelor operate urmarea prejudiciabilă a fost redată în felul următor: „cauzarea victimei a unor daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale”.

Mai târziu, prin Legea RM nr.180/2014 art.238 CP RM a fost completat cu un nou alineat. Astfel, la alin.(2) art.238 CP RM a fost instituită răspunderea penală pentru dobândirea creditului, împrumutului, despăgubirii sau a indemnizației de asigurare dacă în rezultat victimei i s-a cauzat „daune în proporții deosebit de mari”.

Surprindem că același conținut îl are urmarea prejudiciabilă în redacția normelor de astăzi (*i.e.* norma de la alin.(1) art.238 CP RM cere prezența unor daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale, în timp ce norma de la alin.(2) art.238 CP RM reclamă prezența unor daune în proporții deosebit de mari).

Remarcăm că, în cazul ambelor infracțiuni urmarea prejudiciabilă este descrisă printr-o variabilă *cantitativă*.

Astfel, în cazul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.238 CP RM legiuitorul a stabilit că urmarea prejudiciabilă trebuie să se cifreze la daune în mărime de cel puțin 500 unități convenționale, cel puțin 25.000 lei (50x500). Până în 2016- urmarea prejudiciabilă la alin.(1) art.238 CP RM era echivalent cu cel puțin 10.000 de lei (20x500).

În cazul infracțiunii stipulate la alin.(2) art.238 CP RM urmarea

prejudiciabilă constituie semn definitoriu. Proporțiile deosebit de mari, ca expresie a daunelor cauzate victimei, sunt definite la alin.(1¹) art.126 CP RM. Potrivit acestei norme „se consideră proporții deosebit de mari [...] valoarea pagubei pricinuite [...] care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei”[2]. Pentru anul 2023 a fost aprobat un salariu mediu lunar pe economie în cuantum de 11.700 lei [3], limita de jos a proporțiilor deosebit de mari fiind de la 468001 lei.

Implicit, deducem că cuantumul urmării prejudiciabile a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.238 CP RM se situează între următoarele limite: cel puțin 25.000 lei (limita minimă) și cel mult 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (limita maximă).

În altă privință, urmarea prejudiciabilă a infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM este redată și printr-o variabilă *calitativă*.

Ab initio, observăm că legiuitorul folosește, în dispoziția normelor de la art.238 CP RM, termenul „daune”. În comparație, în textul altor norme de incriminare folosește noțiunea „daune materiale” (e.g. art.196, art.263 CP RM).

Să însemne oare, că în sensul infracțiunilor analizate urmarea prejudiciabilă se poate exprima în daune nemateriale?

În doctrina de specialitate [4] este lansată o teză asemănătoare. Și practica judiciară [5] susține o atare poziție.

În contrast, N.V. Șetinina este de părere că în rezultatul săvârșirii acestor infracțiuni pot fi cauzate și daune de altă natură, așa ca: insolvabilitatea creditorului; disfuncționalități privind regimul normal de lucru al creditorului; blocarea unor tranzacții planificate; diminuarea circuitului financiar; imposibilitatea de a achita la timp sau în volum complet a obligațiilor fiscale sau de altă natură ori de a achita plățile salariale; necesitatea de a reduce forțat statele de personal etc.

De fapt, polemica vizează faptul dacă conținutul urmării prejudiciabile este format, în exclusivitate, din suma creditului sau a împrumutului acordat ori dacă în conținutul acesteia intră suma creditului/împrumutului *neachitat* (integral sau parțial), inclusiv și *alte plăți datorate creditorului* (de exemplu, dobânzi contractuale, penalități etc.).

De aceeași părere este O.Krîșevici: „În cazul acestei infracțiuni daunele sunt determinate de neplata la timp a întregului credit sau a unei părți din acesta și de neplata procentelor corespunzătoare”[6, p. 55].

V.Stati are o poziție diferită *vis-a-vis* de conținutul urmării prejudiciabile a

infrațiunii prevăzute la alin.(1) art.238 CP RM. În opinia acestui autor „cauzarea daunelor în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale se concretizează, după caz, în: 1) obținerea unui credit, a unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizații de asigurare în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale; 2) obținerea unei majorări a sumei creditului, a împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale; 3) obținerea unui credit sau a unui împrumut în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale în condiții avantajoase” [7, p. 212]. Același punct de vedere este împărtășit de către S.Brînza [8, p. 55] și E.Ionică [9, p. 551-553].

Analiza empirică efectuată demonstrează că nici practicienii dreptului penal nu au o poziție comună privitor la acest aspect.

Este adevărat că, în cele mai dese cazuri, falsul informației prezentate este depistat atunci când solicitantul de credit nu achită la timp ratele creditului. Totuși, acest fapt nu denotă că, art.238 CP RM nu trebuie aplicat din momentul obținerii efective a sumei creditului sau a sumei împrumutului. Subsecvent, acest fapt nu înseamnă că art.238 CP RM este inaplicabil atunci când solicitantul de credit achită la timp și integral ratele de credit. Or, conduita făptuitorului *a priori* este de natură infracțională. Obținerea mijloacelor financiare a fost posibilă în rezultatul prezentării unor informații false, *i.e.* în rezultatul unei conduite frauduloase.

Potrivit unei alte orientări jurisprudențiale, se susține că conținutul urmării prejudiciabile este echivalent cu suma creditului/împrumutului obținut. Tocmai această concluzie este desprinsă din următorul extras judiciar: *„Obținerea creditului presupune intrarea mijloacelor creditare în posesia efectivă a făptuitorului (virarea mijloacelor pe contul de decontare, ridicarea numerarului de la casieria băncii etc.). Din acest moment infrațiunea se consideră consumată”* [10].

Mult mai explicit este nuanțat conținutul urmării prejudiciabile în următoarele spețe practice:

– *„Urmare a informațiilor false prezentate de către X., BC „B” SA i-a eliberat acestuia un credit în sumă de 350 000 lei, cauzând în așa mod băncii daune materiale în proporții deosebit de mari* [11];

– *„Inculpatul I.V. în baza certificatului de salarizare fals a dobândit de la BC „MA” SA un credit în mărime de 200 000 lei. Prin acestea acțiuni, I.V. a prejudiciat banca cu suma de 200 000 lei* [12];

– *„S.G., fiind administrator al SRL „A”, prin înșelăciune, în baza unor informații false, a obținut de la BC „M” SA un credit în mărime de 29.988 lei, cauzând instituției*

financiare un prejudiciu material în sumă totală de 29.988 lei [13]”.

Aceeași abordare este remarcată în alte spețe judiciare [14].

În aceste spețe, cuantumul urmării prejudiciabile a fost echivalat cu cuantumul creditului/împrumutului obținut.

În opinia noastră, urmarea prejudiciabilă trebuie considerată a fi cauzată în momentul acordării creditului sau a împrumutului, nu însă în momentul nerambursării integrale sau parțiale a sumei creditului/împrumutului acordat.

Cea dintâi abordare a conținutului urmării prejudiciabile este în stare să determine apariția unor situații juridice inechitabile (atât pentru făptuitor, cât și pentru victimă).

De exemplu, făptuitorul ar putea lua un credit în mărime de 15.000 sau de 20.000 de lei și să nu ramburseze suma creditului luat, iar instituția financiară ar putea „să aștepte”, astfel încât prin cumularea dobânzilor și a penalităților cuantumul urmării prejudiciabile să atingă cifra de cel puțin 25.000 de lei (*i.e.* 500 unități convenționale). În aceste condiții, o faptă care, în mod normal ar cădea sub incidența legii contravenționale, eronat, ar fi încadrată în tiparul alin.(1) art.238 CP RM.

Din altă perspectivă, s-ar putea întâmpla ca făptuitorul să obțină un credit/un împrumut în sumă de 30.000 de lei (cuantum ce depășește 500 de unități convenționale), rambursând ulterior victimei 15.000 de lei, având restanță cu ceilalți 15.000 de lei. Și luând în calcul suma dobânzilor și a penalităților datoria totală a solicitantului de credit/împrumut ar putea fi, să zicem, 22.000 de lei (adică, sub limita a 500 unități convenționale). În consecință, dacă am urmări abordarea susținută de reprezentanții primului curent de opinie, atunci o faptă care, *a priori* este de natură penală, ar fi calificată drept contravențională.

Într-un caz din practica judiciară moldavă a fost sesizată o asemenea tratare necorespunzătoare a celor comise. În fapt, de către acuzare, inculpatei P.L., i s-a imputat că ar fi obținut prin înșelăciune un credit în sumă de 10.000 lei (sumă echivalentă, la acel moment, cu 500 unități convenționale). Totodată, din suma obținută inculpata a rambursat doar o parte din credit, urmând să mai achite suma de 8.848,48 lei (sumă restantă). Instanța de fond a apreciat că dauna cauzată instituției financiare este egală cu suma de 8.848,48 lei, ci nu cu 10.000 lei.

Rejudecând respectiva cauză, instanța de apel [15] a decis să reîncadreze conduita inculpatei P.L. din prevederile art.238 CP RM în tiparul art.106 Cod contravențional, motivând că în lipsa urmării prejudiciabile în cuantumul cerut de norma de la art.238 CP RM, cele comise ar trebui calificate potrivit normei

contravenționale.

Contrar soluției adoptate de instanța de apel, și de această dată, instanța de recurs a ținut să puncteze că cele imputate inculpatei cuprind semnele componenței de infrațiune înscrise la art.238 CP RM. La concret, instanța de recurs a notat următoarele: „*instanța de apel a omis faptul că L.P. a solicitat și a primit de la BC „UB” SA un credit în sumă de 10.000 lei, ceea ce constituie 500 unități convenționale, adică minimul prevăzut de art.238 CP RM*”. [16]

Mai mult, dacă am admite că urmarea prejudiciabilă este formată din suma creditului/împrumutului neachitat (integral sau parțial), inclusiv din alte plăți datorate creditorului (de exemplu, dobânzi contractuale, penalități etc.) atunci, ar rezulta că cauzarea urmării prejudiciabile ține de un eveniment viitor și incert. Aceasta chiar dacă făptuitorul ar comite o faptă socialmente periculoasă, *i.e.* ar prezenta informații false.

Dacă am considera că urmarea prejudiciabilă este formată din suma creditului/împrumutului neachitat (după caz, din suma dobânzilor neachitate sau a altor plăți suplimentare) am ajunge în situația în care făptuitorul ar putea obține un credit/împrumut prin prezentarea unor informații false, și deoarece ar achita la timp ratele creditului/împrumutului, nu ar fi tras la răspundere penală.

La fel, dacă am admite că conținutul urmării prejudiciabile este format din suma creditului sau a împrumutului nerambursat și a altor plăți suplimentare, atunci latura obiectivă a acestei infrațiuni ar trebui să fie considerată ca fiind formată din: acțiunea de prezentare a informației false, secundată de acțiunea de dobândire a creditului/împrumutului și secundată de inacțiunea de nerambursare a creditului/împrumutului. Inacțiunea însă, nu este indicată în dispoziția normei. Și nici nu rezultă implicit. Plus la aceasta, ar fi prea de tot ca fapta prejudiciabilă să aibă o asemenea structură întortocheată.

În concluzie, notăm că, la aprecierea cuantumului urmării prejudiciabile trebuie să se ia în calcul suma creditului/împrumutului efectiv primit (prin înșelăciune, în baza unor informații false), nu însă suma creditului/ împrumutului neachitat și plățile suplimentare datorate victimei (dobânzi, penalități etc.).

În fine, în contextul examinării urmării prejudiciabile merită atenție un alt aspect.

Mai sus am afirmat că, cauzarea victimei a unor daune sub limita a 500 unități convenționale (25.000 lei) nu va antrena răspunderea în baza alin.(1) art.238 CP RM. Doctrina [17, p. 551] susține că în asemenea caz cele comise trebuie încadrate în baza art.106 Cod contravențional.

În opinia noastră, legiuitorul moldav ar trebui să instituie în textul Codului contravențional o normă complementară celor de la art.238 CP RM. În

consecință, în ipoteza survenirii unei urmări prejudiciabile sub limita celei prevăzute de alin.(1) art.238 CP RM răspunderea ar trebui angajată în baza respectivei norme complementare.

Întemeiat se susține în doctrină: „Rațiunea existenței Codului contravențional constă în a fi complementar Codului penal, atunci când fapta săvârșită este mai puțin periculoasă socialmente decât infrațiunea” [18, p. 553].

Instituirea în Codul contravențional a unei norme complementare celor de la art.238 CP RM ar asigura o poziție legislativă uniformă în lupta cu fenomenul dobândirii prin înșelăciune a creditelor sau a împrumuturilor. Codul penal prevede răspundere pentru dobândirea creditului sau a împrumutului ce a cauzat victimei daune într-un anumit cuantum. Drept urmare, e firesc ca Codul contravențional să prevadă răspundere pentru aceeași faptă cauzatoare însă, de daune sub limita celor penale. La moment poziția legiuitorului moldav pare a fi incoerentă. În plan penal, instituie norme speciale, în timp ce în plan contravențional – admite aplicarea normei generale.

Din perspectivă comparată întâlnim o asemenea abordare legislativă bifurcată. De exemplu, la art.176 din Codul penal al Federației Ruse [19] (articol similar cu art.238 CP RM) este reglementată fapta de dobândire ilegală a creditului care a cauzat victimei daune în proporții mari. În opoziție, la art.14.11 din Codul cu privire la contravențiile administrative [20] este prevăzută aceeași faptă de dobândire a unui credit sau a unui împrumut prin înșelăciune, însă după modelul componenței de contravenție formale.

Apropo, tehnica incriminării paralele, a unor fapte complementare, în Codul penal și în Codul contravențional, nu este străină legislației noastre. Mai mult, de regulă, urmarea prejudiciabilă este semnul componenței de infrațiune/de contravenție ce contribuie la delimitarea ilicitului penal de cel contravențional. Bunăoară, în baza urmării prejudiciabile sunt dissociate: unele fapte prevăzute la art.263 Cod contravențional de infrațiunile stipulate la art.241 Cod penal; fapta de încălcare a legislației cu privire la insolvabilitate, prevăzută la art.288 din Codul contravențional și infrațiunile de insolvabilitate intenționată și fictivă, specificate la art.252 și 253 CP RM; contravențiile prevăzute la art.312 și 313 Cod contravențional și infrațiunile consemnate la art.327 și 328 CP RM etc.

În speță, fapta socialmente periculoasă compusă din *(i)* acțiunea prejudiciabilă sub forma prezentării informației și *(ii)* acțiunea prejudiciabilă exprimată în obținerea efectivă a mijloacelor bănești constituie *cauza*. În același timp, urmarea prejudiciabilă sub forma *(i)* daunelor în mărime de cel puțin 500 unități convenționale (în cazul infrațiunii specificate la alin.(1) art.238 CP RM)

sau sub forma (ii) daunelor în proporții deosebit de mari (în cazul infrațiunii consemnate la alin.(2) art.238 CP RM) reprezintă *efectul*.

În altă privință, urmarea prejudiciabilă trebuie să se afle în legătură de cauzalitate cu conduita solicitantului de credit sau de împrumut, nu însă în legătură cu comportamentul unei terțe persoane [21, p. 21]. În caz contrar, acțiunile solicitantului de credit sau de împrumut ar putea cădea sub incidența altor norme de incriminare. De exemplu, dacă urmarea prejudiciabilă este cauzată în rezultatul încălcării regulilor de creditare, ci nu în rezultatul prezentării unor informații false, acțiunile solicitantului de credit sau de împrumut ar putea fi încadrate în baza art.239 CP RM, cu trimitere la art.42 CP RM, la alineatul corespunzător.

Momentul de consumare a infrațiunii. *Ab initio*, precizăm că nu doar fapta, ci și urmarea prejudiciabilă, precum și legătura cauzală între faptă și urmarea prejudiciabilă intră în structura laturii obiective a infrațiunilor prevăzute la art.238 CP RM. Prin urmare, infrațiunile analizate sunt materiale. În consecință, acestea se consideră consumate din momentul survenirii urmării prejudiciabile.

Dacă nu survine urmarea prejudiciabilă cele săvârșite nu pot fi calificate în baza art.238 CP RM. Cu titlu de excepție, în prezența unei atitudini psihice corespunzătoare, cele comise ar putea fi calificate ca tentativă la una dintre infrațiunile prevăzute la art.238 CP RM (avem în vedere ipoteza în care atitudinea psihică a făptuitorului a cuprins urmarea prejudiciabilă).

Din punctul nostru de vedere, nu ar fi justificată și nici oportună, interzicerea, pe cale penală, a simplei fapte de prezentare a informațiilor false în vederea obținerii unui credit sau a unui împrumut. Mai degrabă, o asemenea faptă ar putea fi inclusă în sfera contravențională. În acest sens, transformarea componenței de infrațiune din materială în formală nu ar răspunde principiului *ultima ratio*.

De asemenea, această opinie ar promova teza (pe care nu o putem îmbrățișa), că făptuitorul, până în momentul survenirii urmării prejudiciabile, un timp îndelungat și nedeterminat s-ar afla la etapa actelor de executare.

Din punctul nostru de vedere, conduita făptuitorului ulterior momentului obținerii mijloacelor bănești solicitate nu ar trebui să conteze în planul încadrării celor săvârșite în conformitate cu art.238 CP RM (*e.g.* dacă rambursarea sumei creditului sau a sumei împrumutului este integrală sau parțială ori dacă rambursarea acestor sume e cu întârziere sau e fără întârziere). O atare conduită ar putea să aibă semnificație în alte planuri (*e.g.* la individualizarea pedepsei penale, la delimitarea infrațiunilor prevăzute la

art.238 CP RM de cele stipulate la art.190 CP RM).

În context, prezintă interes următoarele observații judiciare: „*la reținerea componentei de infrațiune prevăzute la art.238 CP RM se vor lua în considerare doar semnele obiective și subiective ale infrațiunii, iar alte acțiuni facultative ale făptuitorului, ulterioare intrării în posesie a sumei acordate cu titlu de credit, precum, onorarea în termen a obligațiilor contractuale, stingerea creditului în termenul acordat [...] nu influențează caracterul prejudiciabil al faptei de dobândire a creditului prin înșelăciune. Or, prin incriminarea faptei menționate legiuitorul nu a urmărit executarea cu bună-credință a obligațiilor contractuale*” [22].

În lumina celor sus-menționate, este semnificativă stabilirea corectă a momentului de consum a infrațiunii, or divergențele de calificare prezente în cadrul spețelor practice și a teoriei dreptului penal creează o multitudine de neclarități referitoare corectitudinea calificării. De asemenea, este important de menționat că legătura cauzală se va stabili în raport cu prejudiciul cauzat de către făptuitor în momentul prezentării informației false, nu și în raport cu suma efectiv restituită la un anumit moment din viitor.

Referințe:

1. Legea RM pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.108 din 04.06.2010. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117-118;
2. *Codul penal al Republicii Moldova*, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74;
3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, nr.936 din 28.12.2022. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2022, nr. 438-439
4. МАМЕДОВ, А. *Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступлений в сфере банковской деятельности*. În: Уголовное право, 1999, № 3, с. 25;
5. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 14 martie 2017. Dosarul nr. 1ra-191/2017. [Accesat: 14.12.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8433; Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 07 martie 2017. Dosarul nr. 1ra-457/2017. [Accesat: 14.12.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8219; Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 29 iulie 2014. Dosarul nr. 1ra-1219/2014. [Accesat: 14.12.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2720; Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 04 decembrie 2013. Dosarul nr. 1ra-

- 1097/2013. [Accesat: 14.12.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=1009;
6. КРЫШЕВИЧ, О. *Разграничение уголовной ответственности за мошенничество в кредитно-финансовой деятельности и мошенничество по законодательству Украины и России*. În: Jurnalul juridic național: teorie și practică, 2014, № 5, c. 55;
 7. STATI, V. *Infrațiuni economice: note de curs. Ed. a 3-a, rev. și actualizată până la data de 1 mai 2019*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2019, p. 97; STATI, V. *Infrațiunile prevăzute la art. 238 și 239 CP RM în lumina amendamentelor operate în Codul penal la 25.07.2014*. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2015, nr. 3 (83), p. 212.
 8. BRÎNZA, S., STATI, V. *Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, p. 55;
 9. STATI, V., IONICĂ, E. *Reflecții asupra unor amendamente operate la art. 238 „Dobândirea creditului prin înșelăciune” din Codul penal al Republicii Moldova*. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea USM „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare”, Seria „Științe sociale” (Chișinău, 2011), pp. 551-553;
 10. Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 08 iulie 2021. Dosarul nr. 1-3969/2019. [Accesat: 15.12.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/bbe2d53f-12d2-46d6-b3ee-6592e1bc9a6a
 11. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 29 septembrie 2020. Dosarul nr. 1a-125/2020. [Accesat: 15.12.2023] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/bc49bb1d-2231-4625-b783-e0aa5ffc27c7
 12. Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 18 noiembrie 2016. Dosarul nr. 1-778/2016. [Accesat: 15.12.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/98ed8579-adad-e611-9a6d-005056a5d154
 13. Sentința Judecătorei Nisporeni din 19 iunie 2014. Dosarul nr. 1-79/2014. [Accesat: 15.12.2023] Disponibil: https://jun.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/50ae9586-f000-e411-8956-005056a5fb1a
 14. Sentința Judecătorei Bălți din 05 noiembrie 2014. Dosarul nr. 1-99/2014. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/402bac46-df64-e411-8956-005056a5fb1a; Sentința Judecătorei Edineț, sediul Central din 30 mai 2017. Dosarul nr. 1-182/2016. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://jed.instante.justice.md/pigd_integration/pdf/20ffb27e-3245-e711-80d3-0050568b2c1f; Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 24 mai 2022. Dosarul nr. 1a-2201/2020. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/

- pdf/60959831-4d12-4545-b546-cbd9a9b58068; Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 18 noiembrie 2016. Dosarul nr. 1-1563/2016. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/103a9498-adad-e611-9a6d-005056a5d154; Sentința Judecătorei Botanica, mun. Chișinău din 26 mai 2015. Dosarul nr. 1-250/2015. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/7d98fcb8-6f07-e511-b888-005056a5d154; Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 16 mai 2019. Dosarul nr. 1-273/2018. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8af8fcbe-d777-e911-80d7-0050568b021b; Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2014. Dosarul nr. 1a-1362/2014. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/ee06a6ca-ad5d-e411-8e3e-005056a5d154
15. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 21 decembrie 2015. Dosarul nr. 1a-96/2015. [Accesat: 21.12.2023] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8cfab2d8-50bf-e511-a1ab-005056a5d154
16. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 20 decembrie 2016. Dosarul nr. 1ra-1908/2016. [Accesat: 20.12.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=7885
17. POALELUNGI, M. et al. *Manualul judecătorului pentru cauze penale*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p. 803; BRÎNZA, S., STATI, V. *Drept penal. Partea Specială*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011, p. 49; STATI, V. *Infrațiuni economice: note de curs. Ed. a 3-a, rev. și actualizată până la data de 1 mai 2019*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2019, p. 98; STATI, V., IONICĂ, E. *Reflecții asupra unor amendamente operate la art. 238 „Dobândirea creditului prin înșelăciune” din Codul penal al Republicii Moldova*. În: *Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea USM „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare”, Seria „Științe sociale” (Chișinău, 2011)*, p. 552.
18. STATI, V., IONICĂ, E. *Reflecții asupra unor amendamente operate la art. 238 „Dobândirea creditului prin înșelăciune” din Codul penal al Republicii Moldova*. În: *Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea USM „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare”, Seria „Științe sociale” (Chișinău, 2011)*, p. 553.
19. *Уголовный кодекс Российской Федерации*. [Accesat: 15.12.2023] Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7c23990e7bc7ec9960625ca9411a470cd61ad2ec/

20. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. [Accesat: 15.12.2023] Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7b3e8e56505ef9ffd06241375803ca71952b4404/
21. ЗОЛотова, Н.М. *Преступления в сфере кредитования*: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2008, с. 21.
22. Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 18 noiembrie 2016. Dosarul nr. 1-778/2016. [Accesat: 19.12.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/98ed8579-adad-e611-9a6d-005056a5d154

